

Noah Baumann,

Wandel Verstehen: Eine dynamische Netzwerkanalyse des Berliner öffentlichen Nahverkehrs (1945-1989)

5-Minuten-Pitch - Historikertag Bonn 2025, Peter-Haber-Preis

Die demokratische Stadt

"Städte haben die Fähigkeit, etwas für alle zu bieten, nur weil und nur dann, wenn sie von allen geschaffen werden." Jane Jacobs, kanadische Schriftstellerin, Aktivistin und Begründerin der Stadtforschung schrieb das 1961 - im selben Jahr, als Berlin durch eine Mauer geteilt wurde.

Der öffentliche Nahverkehr verkörpert diese Spannung perfekt. Im besten Fall ist er demokratische Infrastruktur - er verbindet Menschen mit Möglichkeiten, begrenzt räumliche Zwänge und ermöglicht urbanes Leben. Aber wessen Stimmen prägen diese Systeme?

1950 beschwerte sich eine Berliner Bürgerin über den Service der Berliner Verkehrsgesellschaft. Die BVG antwortete: "Die Beschwerdeführerin nimmt unseres Erachtens zu sehr ihre eigenen Interessen wahr und übersieht dabei die der Allgemeinheit."

Diese Abweisung offenbart die Machtdynamiken im Spiel - wer darf definieren, was "die Allgemeinheit" ist? Wer entscheidet, was als Zugänglichkeit zählt?

Die Forschungsfrage

Diese Verkehrsentscheidungen sind nicht nur technisch, utilitaristisch - sie sind grundsätzlich politisch. Sie entstehen aus fortlaufenden Verhandlungen zwischen Institutionen, Stadtplanern und Bürgern darüber, wie urbaner Raum funktionieren soll, wer Zugang haben sollte, und welche Art von Stadt wir gemeinsam bauen.

Aber wie können wir diese Verhandlungsprozesse systematisch untersuchen? Hier liegt das methodische Problem: Zugänglichkeit verändert sich über Zeit und Raum, aber unsere traditionellen historischen Ansätze können diese dynamischen Veränderungen nicht quantitativ erfassen.

Berlin während des Kalten Krieges bietet ein außergewöhnliches Labor - ein einst integriertes Verkehrssystem wird geteilt und entwickelt sich unter zwei völlig verschiedenen politischen Systemen weiter.

Die Quellen sind jedoch dynamisch und herausfordernd. Ich lade Sie ein, beim Exemplar von 1953 die Taktung zu verschiedenen Verkehrszeiten zu untersuchen. Selbst die leistungsfähigsten KI-Modelle scheitern daran. Ständig variierende Formate, sich wandelnde Verwaltungsgrenzen, verschiedene Temporalitätsebenen - all das führt zur zentralen Herausforderung: Wie modellieren wir Verkehrsdynamiken, die sich sowohl räumlich als auch temporal auf verschiedenen Ebenen verändern?

Die methodische Lösung

Meine Lösung ist ein ereignisbasiertes temporales Graphmodell. Ich trenne konzeptionell persistente Entitäten - "Core"-Stationen, Linien und administrative Zonen - von ihren zeitgebundenen Manifestationen. So kann der Alexanderplatz als beständige Idee existieren, während seine konkreten Eigenschaften - welche Linien ihn bedienen, seine administrative Zugehörigkeit, seine Taktung - sich über die Zeit wandeln.

Das Ergebnis: Eine Neo4j-Datenbank mit über 25.000 Stationsinstanzen, 1.300 Linieninstanzen, verknüpft über 14 zeitliche Momentaufnahmen von 1946 bis 1989 aus 25 Fahrplanbüchern. Jede Station ist geografisch verortet, wo möglich mit existierenden Wikidata-Identifikatoren verknüpft, und in die sich wandelnden Verwaltungsstrukturen eingebettet.

Die Datensammlung selbst ist eine methodische Innovation: Ich digitalisiere systematisch Fahrplanbücher - diese dichten, bisher völlig unerforschten Quellen. Eine selbstentwickelte Geo-Korrektur-Anwendung überlagert historische Karten mit den Stationsdaten für präzise Koordinatenverbesserung.

Das Modell ermöglicht Analysen auf verschiedenen Abstraktionsebenen - vom individuellen Bahnhof zum Verwaltungsbezirk, von täglichen Taktungen zu langfristigen Netzwerkevolutionen.

Erste Einblicke und zukünftige Analyse

Diese Infrastruktur ermöglicht bereits erste systematische Vergleiche: Die Daten zeigen unterschiedliche Servicephilosophien zwischen Ost und West - nicht nur in absoluten Zahlen, sondern in den Definitionen dessen, was angemessene Zugänglichkeit bedeutet.

Exemplarisch werde ich zwei Fälle untersuchen: Die Straßenbahn-Entfernung in West-Berlin während der 1960er Jahre und ihre Auswirkungen auf die Zugänglichkeit verschiedener Ortsteile, sowie die verkehrliche Erschließung der neuen Wohnungsbauprojekte Marzahn und Hellersdorf in Ost-Berlin der 1970er und 80er Jahre.

Der entscheidende methodische Schritt: Diese quantitative Netzwerkanalyse wird systematisch mit qualitativer Archivforschung verknüpft. Zeitungsartikel, Abgeordnetenhaus-Debatten, Bürgerbeschwerden - kontextualisieren die Netzwerkveränderungen und offenbaren die politischen Entscheidungsprozesse dahinter.

Auswirkung und Zukunft

Dieses Projekt schafft nicht nur Erkenntnisse über Berlin, sondern ein übertragbares methodisches Framework für die digitale Stadtgeschichte. Und es erzählt eine lehrreiche Geschichte: Heute werden wieder in West-Berlin Straßenbahnlinien gebaut – mit dieser Analyse können wir verstehen, warum diese ursprünglich entfernt wurden und welche Lehren für heutige Planungen zu ziehen sind.